

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

RESIDÊNCIA CAVALCANTI

GERALDINO DUDA, 1964, CAMPINA GRANDE-PB – ANAMNESE DA OBRA

CAVALCANTI RESIDENCE: GERALDINO DUDA, 1964, CAMPINA GRANDE-PB – ANAMNESIS OF THE WORK

RESIDENCIA CAVALCANTI: GERALDINO DUDA, 1964, CAMPINA GRANDE-PB – ANAMNESIS DE LA OBRA

CAVALCANTI, RUDAN QUINDERÉ

Graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, rudan.quin@gmail.com

RESUMO

Este estudo propõe-se a analisar a Residência Cavalcanti, um exemplar da arquitetura moderna em Campina Grande, Paraíba, projetada em 1964 pelo arquiteto autodidata Geraldino Duda. O objetivo é analisar projetualmente e construtivamente a edificação, observando os critérios projetuais adotados pelo arquiteto. Justifica-se por entender que a documentação do patrimônio arquitetônico moderno é essencial diante das ameaças de demolição e descaracterização, fornecendo um registro detalhado da integridade original, características arquitetônicas e importância histórica dos edifícios. Além de permitir análises profundas de alterações ao longo do tempo e orienta intervenções de conservação, a documentação torna esses registros acessíveis ao público, promovendo também uma maior conscientização sobre a relevância histórica e cultural do patrimônio arquitetônico moderno. Para isso, serão realizados estudos de anamnese para avaliar seu estado arquitetônico e identificar possíveis alterações ao longo do tempo. A metodologia envolve pesquisa documental e bibliográfica para compreender a concepção original do edifício e sua inserção na história da arquitetura moderna local, adotando uma metodologia de análise das dimensões de Afonso (2019), abordando aspectos normativos, históricos, espaciais, tectônicos, funcionais, formais e de conservação. A pesquisa visa preencher uma lacuna de análise sobre o patrimônio arquitetônico moderno em Campina Grande e contribuir para o entendimento do valor histórico e cultural desses edifícios.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio arquitetônico. Modernidade. Documentação.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Cavalcanti Residence, an example of modern architecture in Campina Grande, Paraíba, designed in 1964 by the self-taught architect Geraldino Duda. The objective is to

analyze the building designally and constructively, observing the design criteria adopted by the architect. It is justified by understanding that the documentation of modern interesting heritage is essential in the face of threats of demolition and disrepair, providing a detailed record of the original integrity, architectural characteristics and historical importance of buildings. In addition to allowing in-depth analyzes of changes over time and guiding conservation disciplines, the documents make these records accessible to the public, also promoting greater awareness of the historical and cultural relevance of modern heritage. To this end, anamnesis studies will be carried out to assess your current state and identify possible changes over time. The methodology involves documentary and bibliographical research to understand the original conception of the building and its insertion in the history of local modern architecture, adopting a methodology for analyzing the dimensions of Afonso (2019), addressing normative, historical, spatial, tectonic, functional, formal aspects and conservation. The research aims to fill a gap in the analysis of modern heritage in Campina Grande and contribute to the understanding of the historical and cultural value of these buildings.

KEYWORDS: Architectural heritage. Modernity. Documentation

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo analizar la Residencia Cavalcanti, ejemplo de arquitectura moderna en Campina Grande, Paraíba, diseñada en 1964 por el arquitecto autodidacta Geraldino Duda. El objetivo es analizar proyectual y constructivamente el edificio, observando los criterios de diseño adoptados por el arquitecto. Se justifica al entender que la documentación del patrimonio de interés moderno es fundamental ante las amenazas de demolición y deterioro, proporcionando un registro detallado de la integridad original, las características arquitectónicas y la importancia histórica de los edificios. Además de permitir análisis en profundidad de los cambios a lo largo del tiempo y guiar las disciplinas de conservación, los documentos hacen que estos registros sean accesibles al público, promoviendo también una mayor conciencia de la relevancia histórica y cultural del patrimonio moderno. Para ello se realizarán estudios de anamnesis para evaluar su estado actual e identificar posibles cambios a lo largo del tiempo. La metodología involucra una investigación documental y bibliográfica para comprender la concepción original del edificio y su inserción en la historia de la arquitectura moderna local, adoptando una metodología de análisis de las dimensiones de Afonso (2019), abordando normativas, históricas, espaciales, tectónicas, funcionales, Aspectos formales y conservación. La investigación tiene como objetivo llenar un vacío en el análisis del patrimonio moderno en Campina Grande y contribuir a la comprensión del valor histórico y cultural de estos edificios.

PALABRAS CLAVES: Patrimonio arquitectónico. Modernidad. Documentación.

INTRODUÇÃO

A preservação patrimonial é, sem dúvida, um tema complexo e muito debatido não só no âmbito acadêmico, mas também pelos diversos atores envolvidos na esfera pública, privada e civil. No contexto da arquitetura moderna, a questão assume uma importância ainda maior, uma vez que muitos dos edifícios dessa época enfrentam hoje o risco iminente de demolição ou transformação radical devido à especulação imobiliária e à falta de políticas públicas adequadas de conservação.

A documentação, registro e análise desses edifícios representativos são fundamentais diante dessas ameaças de demolição e descaracterização que frequentemente enfrentam, uma vez que esse tipo de abordagem não só preserva a memória, mas também orienta intervenções futuras, garantindo que as características arquitetônicas e históricas sejam respeitadas e valorizadas.

No Brasil, após estabelecer seu programa e suas formas essenciais, a arquitetura moderna foi transplantada para várias regiões urbanas do país, tendo que lidar com a diversidade de programas, de lugares e de culturas. Seus aspectos universalizantes tiveram que dialogar com heranças históricas, práticas vernaculares de construção e continuidades clássicas. Essa diversidade é hoje entendida como uma importante herança cultural do século XX, como Jokilehto (2003) notou:

Modernidade não é um estilo, mas uma abordagem cultural que penetrou todas as regiões do mundo e é expressa em uma variedade de formas. É esta pluralidade de expressões que representa nossas culturas contemporâneas e que forma nosso patrimônio recente. (Jokilehto, 2003, p. 109).

A cidade de Campina Grande, na Paraíba, a partir da década de 1950, encontrou espaço dentro da arquitetura moderna para modificação e expansão de sua paisagem urbana, onde os próprios governantes e a elite municipal se viram compelidos a construir nos moldes desse estilo arquitetônico que se difundia por todo o Brasil. Dentre os profissionais locais, destaca-se o engenheiro civil e arquiteto autodidata Geraldino Duda, o qual executou centenas de obras, dentro delas, residências particulares, que mudaram pouco a pouco a perspectiva urbana.

A Residência Cavalcanti, localizada no bairro Lauritzen (figura 1), se comporta como um desses exemplares. Construída em 1964, o cenário da mesma se difunde atualmente com outras obras arquitetônicas do bairro e, extensivamente, da cidade, as quais enfrentam riscos significativos em termos de preservação do patrimônio histórico e cultural, dada a complexidade dos problemas relativos à sua preservação.

Este estudo, portanto, propõe-se a analisar de forma abrangente a Residência Cavalcanti projetada pelo arquiteto Geraldino Duda, tendo como objetivo documentar a integridade original da edificação através de estudo de anamnese, destacando suas características arquitetônicas distintivas, e analisar os critérios projetuais adotados. Além disso, busca identificar possíveis alterações realizadas ao longo do tempo, explorando suas implicações para a conservação da edificação e fornecendo subsídios para futuras intervenções.

Figura 1: Cartograma de localização do Estado da Paraíba e da cidade de Campina Grande, com destaque para o bairro Lauritzen

Fonte: SEPLAN (2017). Adaptado pela autor.

METODOLOGIA

Dentro da estrutura metodológica adotada, priorizou-se a abordagem proposta por Afonso (2019), a qual, por sua vez, é baseada em Mahfuz (2021), Frampton (1995), e Rovira e Gaston (2007), que oferece um conjunto de métodos divididos nas sete dimensões essenciais da arquitetura: normativa, histórica, espacial, funcional, formal, tectônica e de conservação. Essas dimensões se dividem em duas esferas distintas: contextualização e caracterização.

Quadro 1: Metodologia e os procedimentos metodológicos gerais utilizados na pesquisa, bem como as dimensões de análise do objeto de estudo.

Fonte: Afonso (2019). Adaptado pelo autor.

Na etapa de contextualização, a análise iniciou-se pela dimensão histórica, que envolveu a investigação do contexto temporal, social, econômico e cultural em que a Residência Cavalcanti foi concebida e construída.

A dimensão normativa foi examinada a seguir, com a pesquisa das leis e regulamentos de preservação cultural nos âmbitos municipal, estadual e federal, visando compreender as proteções legais aplicáveis ao patrimônio.

A dimensão espacial foi explorada tanto no ambiente natural quanto no construído, dividindo-se em análise do espaço externo e interno. Para o espaço externo, considerou-se a leitura da paisagem, relevo, vegetação e clima. No espaço interno, o foco esteve nas soluções de implantação e relações entre os espaços.

Na etapa de caracterização, a análise tectônica concentrou-se nos elementos estruturais e construtivos, incluindo detalhes, junções e a relação entre materialidade e soluções projetuais. Esta análise incluiu a estrutura de suporte, peles, cobertura, detalhes construtivos e revestimentos.

A dimensão formal foi investigada considerando que as formas arquitetônicas carregam valores éticos, culturais e significados, abrangendo tanto a aparência externa quanto a estrutura essencial do espaço e da matéria.

A dimensão funcional analisou o uso da edificação ao longo do tempo, avaliando a relação interna, programa de necessidades e zoneamento.

A dimensão da conservação, por sua vez, examinou o estado de conservação da edificação, com base nos princípios da Carta de Cracóvia (2000), Carta de Burra (1980) e Carta de Veneza (1964), considerando patologias construtivas resultantes do uso e processo construtivo.

APORTE TEÓRICO

Patrimônio Arquitetônico

O conceito de patrimônio arquitetônico abrange não apenas os edifícios historicamente significativos, mas também as estruturas que possuem valor cultural, estético, histórico e social para uma comunidade ou sociedade. Segundo Brandi (1963), é uma expressão material da cultura humana, refletindo não apenas a técnica construtiva e estilística de uma época, mas também os valores e ideais que a sociedade deseja preservar para as gerações futuras. Atualmente, no entanto, enfrenta uma série de desafios significativos.

Um dos principais desafios é a pressão do desenvolvimento urbano e econômico, que frequentemente resulta na demolição ou alteração irreversível de estruturas históricas. Conforme discutido por Pickard (2018), o crescimento das cidades e a especulação imobiliária muitas vezes colocam em risco edifícios antigos ou significativos, cujo valor histórico e cultural é frequentemente subestimado em face de interesses econômicos imediatos.

A gestão inadequada e a falta de recursos financeiros adequados são frequentemente barreiras significativas para a preservação eficaz do patrimônio arquitetônico. A implementação de estratégias de financiamento sustentáveis e a adoção de práticas de gestão eficientes são essenciais para garantir a manutenção e a salvaguarda das estruturas históricas para as gerações futuras (Pickard, 2018, p. 55)

Além disso, Jacobs (2011) observa que, em muitos casos, a comunidade local não reconhece o valor de seus próprios edifícios históricos até que seja tarde demais. A educação e a sensibilização são, portanto, componentes essenciais na promoção da preservação do patrimônio arquitetônico, permitindo que as comunidades entendam e valorizem o legado que possuem.

Modernidade

A modernidade na arquitetura refere-se a um período de inovação e mudança radical nas práticas construtivas, estéticas e funcionais dos edifícios, emergindo como resposta aos desafios sociais, tecnológicos e culturais do final do século XIX e início do século XX. Segundo Frampton (1997), o estilo é caracterizado pela ruptura com tradições históricas e pela adesão a uma estética industrial e funcionalista.

No contexto brasileiro, essa fase se destacou por sua busca pela funcionalidade, simplicidade formal e adoção de novos materiais, sendo marcada por uma abordagem inovadora que combinou influências globais com as particularidades culturais e ambientais locais. Cavalcanti e Lago (2005) ressaltam que a modernidade no Brasil trouxe uma linguagem arquitetônica que valorizava a autenticidade e a inovação estética, contribuindo para uma nova visão da paisagem urbana.

A modernidade não apenas rompeu com tradições arquitetônicas passadas, mas também permitiu aos arquitetos brasileiros explorarem novas expressões representativas da identidade nacional. Lúcio Costa e Gregori Warchavchik, e outros da primeira geração modernista, adaptaram os princípios europeus às condições únicas do país, reinterpretando

influências externas à luz das necessidades climáticas, culturais e sociais locais (Cavalcanti; Lago, 2005, p. 8).

Outro aspecto relevante foi a adaptação aos desafios climáticos do país, com soluções como o uso de *brises-soleil*, ventilação cruzada e materiais que favorecem o conforto térmico, conforme abordado por Felipini *et al.* (2017). Essas estratégias não apenas respondiam às condições ambientais brasileiras, mas também promoviam práticas sustentáveis e uma relação mais consciente com o meio ambiente.

Documentação

A documentação do patrimônio arquitetônico moderno é uma prática que desempenha um papel crucial na preservação de edifícios significativos e na manutenção da memória cultural de uma época marcada por inovações técnicas e estéticas. Este processo envolve o registro detalhado das características arquitetônicas, históricas e culturais dos edifícios, proporcionando uma base sólida para intervenções de conservação e restauração.

Segundo Feilden (2003), através de desenhos, fotografias e descrições escritas, é possível capturar todos os detalhes relevantes de uma estrutura. Estes registros não apenas auxiliam na manutenção física dos edifícios, mas também servem como recursos educativos e informativos, aumentando a conscientização pública sobre a importância da preservação do patrimônio arquitetônico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dimensão Normativa

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Campina Grande (2006), a Residência Cavalcanti, localizada no bairro Lauritzen, está inserida na Zona de Qualificação Urbana, delimitada predominantemente por uso residencial, com infraestrutura urbana consolidada e condições físicas favoráveis, sendo possível a intensificação do uso e ocupação do solo ordenado. A área não conta com medidas previstas por lei para preservação de seu patrimônio.

Dimensão Histórica

A edificação foi projetada pelo arquiteto Geraldino Duda, em 1964, tendo a colaboração do engenheiro José Carlos Ramalho Clerot, responsável pela concepção estrutural, elétrica e hidráulica. O proprietário da residência foi o comerciante José Cavalcanti, nascido na cidade de Remígio, na Paraíba, porém originado sua base familiar na cidade de Campina Grande. A obra atualmente pertence ao espólio da família Cavalcanti.

Dimensão Espacial

O terreno está localizado em uma das áreas mais altas da cidade, fazendo com que o volume da edificação seja resultado da topografia levemente acidentada, que proporcionou a construção do nível térreo. No espaço interno, a implantação foi pensada para aproveitar ao máximo a luz natural, com grandes aberturas que permitem a entrada de luz difusa e ventilação cruzada.

Figura 2: Fachada frontal da Residência Cavalcanti, evidenciando sua implantação no terreno.

Fonte: Acervo pessoal (2023)

Dimensão Tectônica

A estrutura de suporte da Residência Cavalcanti é composta predominantemente por vigas e pilares, o que permitiu a criação de grandes vãos livres, além das lajes que trazem traços que realçam a estabilidade e uniformidade, principalmente com a rampa aparente que também funciona como divisor de pavimentos. As fachadas são constituídas por uma combinação de vidro e madeira com venezianas, além de vidro do tipo basculante. A tipologia de materiais e revestimentos existentes se apresenta em mármore, cerâmica e madeira, além de pedra polida. Por fim, a cobertura é de platibanda com detalhes de tijolinhos em seu revestimento.

Dimensão Formal

A dimensão formal da edificação é caracterizada por um volume em linhas retas e forma geométrica simples (figura 3). A ausência de detalhes ornamentais e a ênfase na pureza das formas são manifestações de uma estética que valoriza a

simplicidade e a honestidade material. Há uma subtração para criar o espaço de indução ao acesso principal e a volumetria da varanda e da platibanda sombreiam as fachadas com maior insolação.

Figura 3: Perspectiva da fachada frontal da Residência Cavalcanti.

Fonte: Acervo pessoal (2023)

Dimensão Funcional

O uso residencial atualmente não foi alterado. O programa de necessidades foi distribuído com uma separação entre as áreas sociais, íntimas e de serviço. O nível térreo é composto pela entrada principal e a garagem, enquanto o primeiro nível é composto pelas salas de estar, ambientes privados, escritório, cozinha e área de serviço.

Dimensão da Conservação

Edificação conservada externamente, mas a falta de manutenção dos jardins atrapalha na visualização das fachadas, as quais receberam algumas alterações por questões de adaptações a segurança do local, sendo instalados grades no pátio e na varanda. Internamente, algumas paredes laterais e o teto apresentam fissuras, destacamento, armações de concreto expostas, e manchas de umidade, como também os revestimentos que estão desgastados (figura 4). A cobertura plana sofre com problemas de impermeabilização, resultando em infiltrações que afetam tanto a estrutura quanto os acabamentos internos.

Figura 4: Compilação das principais manifestações patológicas encontradas na Residência Cavalcanti

Fonte: Acervo pessoal (2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preservação patrimonial, especialmente no contexto da arquitetura moderna, é um desafio que requer um entendimento profundo e ações coordenadas entre diversos atores sociais. A análise da Residência Cavalcanti através das dimensões revelou a riqueza e a complexidade da obra, destacando as características arquitetônicas distintivas e as alterações sofridas ao longo do tempo.

Entretanto, a obra enfrenta desafios significativos de conservação. As patologias construtivas, como fissuras no concreto, infiltrações e degradação dos materiais, são indicativos de uma manutenção insuficiente e da necessidade de intervenções urgentes. A inclusão da edificação em programas de preservação patrimonial e a aplicação de técnicas de restauração adequadas são essenciais para garantir sua longevidade e integridade. Além disso, a preservação do patrimônio arquitetônico moderno exige uma abordagem multidimensional que inclua a educação e sensibilização da comunidade local sobre o valor histórico e cultural dessas edificações.

A Residência Cavalcanti é um testemunho valioso da arquitetura moderna brasileira e da contribuição de Geraldino Duda para a paisagem urbana de Campina Grande. A preservação desta obra não só mantém viva a memória de um período crucial da história arquitetônica do país, mas também enriquece a identidade cultural da comunidade local, servindo como um legado para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. A. M. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, v.4, n.3, p. 54-70, 12 dez. 2019.

BRANDI, C. **Teoria da Restauração**. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia - Ateliê Editorial, Coleção Artes & Ofícios, 2008.

CAVALCANTI, L.; LAGO, A. C. Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea. *Arquitextos*, São Paulo, ano 06, n. 066.00, **Vitruvius**, nov. 2005 Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/404>>. Acesso em: 8 jul. 2024.

FEILDEN, B. M. **Conservation of Historic Buildings**. England: Routledge, 2003

FELIPINI, R. F.; FORMIGHIERI, A. P.; ASSADA, L. K.; MIRANDA, L. P. G.; ANJOS, M. F. Tipologias de brise-soleil no Brasil modernista. In: **Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional**, 15ª Edição, 2017, Anais eletrônicos. Cascavel-PR: Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz – FAG, 2017.

FRAMPTON, K. **História crítica da arquitetura moderna**. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FRAMPTON, K. **Studies in tectonics culture**. Cambridge. Massachussets. The MIT Press.1995

ICOMOS. **Carta de Cracóvia**: Carta Internacional para a Conservação e Restauo do Patrimônio Cultural. Cracóvia, 2000.

ICOMOS. **Carta de Veneza**: Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauo de Monumentos e Sítios. Veneza, 1964.

ICOMOS. **Carta de Burra**. Burra, Austrália: 1980.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. Tradução de Carlos S. Mendes Rosa. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

JOKILEHTO, J. Continuidade e evolução do patrimônio. In: OERS, R.V.; HARAGUCHI, S. (Ed.). **Papeis do patrimônio mundial**: identificação e documentação do patrimônio moderno. Paris: UNESCO, 2003. p. 101-109.

MAHFUZ, E. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. *Arquitextos*, São Paulo, ano 04, n. 045.02, **Vitruvius**, fev. 2004. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>. Acesso em: 20 jun 2024.

PICKARD, R. **The Use of Heritage**: The Past in Contemporary Society. England: Routledge, 2003.

ROVIRA, T.; GASTÓN, C. **El proyecto Moderno**: Pautas de Investigación. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.